

La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo

Mónica García Fernández

A finales del franquismo, el 'problema sexual' fue ganando cada vez mayor relevancia y visibilidad pública. No solo se editaron multitud de ensayos y análisis sexológicos, sino que las más diversas revistas incorporaron artículos, reportajes y números especiales que abordaban la sexualidad y el amor. Al mismo tiempo, las guías que prometían ayudar a los matrimonios a lograr una 'vida sexual sana' inundaron los quioscos y las librerías; mientras que los anuncios para adquirirlos en cómodos plazos se multiplicaban en las páginas de la prensa. *El libro de la vida sexual* del Dr. López Ibor,¹ publicado en 1968, pasó a estar entre los títulos más vendidos, lo mismo que las obras de Herbert Marcuse, tan popular entre estudiantes e intelectuales. En todas partes se hablaba de la 'píldora' y documentales de educación sexual como *Helga* hacían estragos en las salas de Arte y Ensayo, todo a la vez que las 'suecas' se paseaban en bikini por las playas y el cine más taquillero reducía la cantidad de ropa de sus actrices.²

Ante esta situación, muchos mostraron su preocupación por lo que parecía ser una creciente obsesión por el sexo. Sin embargo, tampoco faltaron quienes llamaron la atención sobre el carácter disfuncional de la intimidad conyugal de los españoles, caracterizada por una

¹ López Ibor, *El libro de la vida sexual* (Barcelona: Dánae, 1968). Aunque el psiquiatra ultraconservador Juan José López Ibor figura como su autor, en realidad fue redactado por Lidia Falcón y Eliseo Bayo. Véase Lidia Falcón, 'El libro sexual de dos "negros"', *El mundo*, 6 de mayo de 2001. Disponible en <<http://www.elmundo.es/cronica/2001/CR290/CR290-07.html>> (acceso el 25 de mayo de 2020).

² Mónica García-Fernández, "'A Healthy Sex Life'. Love, Marriage and Sexual Knowledge in Franco's Spain' [en prensa]; Aintzane Rincón; *Representaciones de género en el cine español (1939-1982): figuras y fisuras* (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014); Kostis Kornetis, "'Let's Get Laid Because it's the End of the World": Sexuality, Gender and the Spanish Left in Late Francoism and the Transición', *European Review of History*, 22:1 (2015), 176-198; Agata Ignaciuk y Teresa Ortiz, *Anticoncepción, mujeres y género. La 'píldora' en España y Polonia (1960-1980)* (Madrid: La Catarata, 2016); Mary Nash, 'Mass Tourism and New Representations of Gender in Late Francoist Spain: The Sueca and Don Juan in the 1960s', *Cultural History*, 4:2 (2015), 136-161.

Mónica García Fernández, "La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo", *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

incapacidad de hombres y mujeres para entenderse y compenetrarse en el plano sexual. Este es un discurso en el que se pusieron en juego distintas construcciones de la masculinidad y de la feminidad, pero también de identidades nacionales ligadas al *ser* español como condición peculiar de la que se derivarían unos comportamientos, actitudes y conflictos concretos. Para el caso que nos ocupa, me refiero en particular a la figura del donjuán de sexualidad insaciable, depredadora y polígama como arquetipo problemático de la virilidad hispana.³ Este se contraponía a la castidad femenina, sobrevalorada como virtud cristiana y española, pero a la vez entendida como inconveniente si degeneraba en la figura de la esposa 'frígida' que difícilmente podía ser objeto de deseo del varón, especialmente al lado de los nuevos modelos de erotismo femenino que proliferaron en los años sesenta y setenta. Con todo, cada vez fue más habitual culpar a los varones de la insatisfacción sexual de las mujeres, e incluso aludir al carácter español del hombre como un agravante de este problema, bien por su torpeza e ignorancia, bien por su condición de donjuán insensible con las mujeres. Alrededor de estos extremos se van a tejer diversas formas de entender el conflicto erótico y los significados de la sexualidad masculina y femenina.

Con un enfoque desde la historia de género y la historia cultural, este artículo explora distintas representaciones de este desacuerdo sexual en el tardofranquismo, un periodo de cambios e incertidumbre que tienen su manifestación en las ideas sobre el género y la sexualidad.

³ Nerea Aresti, 'La peligrosa naturaleza de Don Juan. Sexualidad masculina y orden social en la España de entreguerras', *Cuadernos de Historia Contemporánea*, 40 (2018), 13-31; Nerea Aresti, Karin Peters y Julia Brühne (eds.), *¿La España invertebrada? Masculinidad y nación a comienzos del siglo XX* (Granada: Comares, 2016); Nerea Aresti y Darina Martykánová, 'Masculinidades, nación y civilización en la España contemporánea', *Cuadernos de Historia Contemporánea*, 39 (2017). El estudio de las relaciones entre masculinidad y nación está siendo especialmente fructífero en los últimos años, centrado sobre todo en el periodo que va desde finales del siglo XIX a la Guerra Civil. Sin embargo, también pueden mencionarse algunos trabajos sobre el periodo franquista, como los de Mary Nash, 'Mass Tourism and New Representations of Gender' y 'Masculinidades vacacionales y veraniegas: el Rodríguez y el donjuán en el turismo de masas', *Rúbrica Contemporánea*, 7:13 (2018), 23-39; o Natalia Garis Puerto, 'Masculinidad, nación y turismo en España, 1928-1982', en *Del siglo XIX al XXI. Tendencias y debates: XIV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea*, coord. Mónica Moreno Seco (Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2019), 826-840. Justin Crumbaugh y Alicia Fuentes también consideran que es necesario tomarse en serio la figura del 'macho ibérico' como elemento fundamental para entender las luchas simbólicas del segundo franquismo. Véanse Justin Crumbaugh, *Destination Dictatorship: The Spectacle of Spain's Tourist Boom and the Reinvention of Difference* (State University of New York Press, 2009) y Alicia Fuentes, 'The Spanish Latin Lover: A Strictly Domestic Myth?', *Via. Tourism Review*, 11-12 (2017).

Mónica García Fernández, “La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo”, *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

Prestaré especial atención al cine y a otros exitosos productos de la cultura popular, como *El libro de la vida sexual*, entendidos como elementos que, independientemente de su calidad artística o intelectual, resultan clave para comprender la sociedad del momento, tanto por su extraordinaria popularidad, como por su capacidad para transmitir y construir valores. Me interesa, pues, analizarlos en su contexto histórico, estableciendo comparaciones entre distintos discursos sobre la intimidad erótica. Por tanto, me remito a fuentes diversas, que incluyen ensayos sexológicos, manuales matrimoniales, revistas y películas, en las que confluyen dispares —y a menudo contrapuestas— narrativas sobre la masculinidad y la feminidad y sobre los roles de hombres y mujeres en sus relaciones íntimas. Con todo, la principal fuente utilizada en este artículo es el cine y, particularmente, la conocida como 'comedia sexy celtibérica', de gran éxito y popularidad en el tardofranquismo. Si bien este género cuenta con una nutrida bibliografía en el área de los estudios culturales, por lo general no es tenido en cuenta por parte de la disciplina histórica.⁴ De ese modo, quiero reivindicar el cine popular como fuente de crucial interés para los estudios históricos, los cuales tienden a privilegiar las fuentes escritas.

Al utilizar el cine como fuente histórica de referencia, no quiero decir que este refleje de forma transparente la realidad cultural o las relaciones de género de la época, como no lo hace ninguna otra fuente. Sin embargo, tampoco creo que se trate de un producto aislado de su contexto, en tanto que aborda problemáticas del momento, a la vez que contribuye a fabricar y difundir ideales sexuales. Igualmente, al comparar fuentes diferentes, tampoco quiero sugerir que exista una relación directa entre ellas, sino que se trata de distintas formas de dar respuesta a las

⁴ Ana M. Vivancos Álvarez, 'Failure to Deliver: Transitional Masculinities in Late and Post Francoist Films (1963-1984)', tesis doctoral (Universidad de Illinois at Urbana-Champaign, 2010); Tatjana Pavlovic, *Despotic Bodies and Transgressive Bodies: Spanish Culture from Francisco Franco to Jesús Franco* (State University of New York Press, 2002); Juli Cáceres García, 'Masculinidad disidente en la comedia sexy ibérica: Los días de Cabirio (1971)', *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos*, 33:3 (2009), 491-506; Barry Jordan, 'Revisiting the "comedia sexy ibérica": No desearás al vecino del quinto (Ramón Fernández, 1971)', *International Journal of Iberian Studies*, 15:3 (2003), 167-186; Justin Crumbaugh, *Destination Dictatorship*; Alicia Fuentes, 'The Spanish Latin Lover'.

Mónica García Fernández, "La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo", *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

ansiedades del momento en torno a la sexualidad y el género. Con todo, ocasionalmente pueden observarse diálogos y conexiones entre ellas.

Sin olvidar su relación con los ideales de feminidad y con la historia de las mujeres, en este artículo pongo especial atención en las masculinidades, las cuales, de hecho, ocupan un lugar prominente en la comedia sexy celtibérica. De ese modo, inserto el trabajo en una corriente en crecimiento interesada por el estudio de la construcción de la virilidad en la historia contemporánea de España.⁵ Al mismo tiempos, el artículo también contribuye al debate sobre la representación del 'macho ibérico' en la cultura popular del tardofranquismo, analizado a la luz del discurso sexológico de la época.⁶ Esta figura ha sido estudiada en relación con el turismo, la publicidad, la sociedad de consumo, el aperturismo sexual del desarrollismo o los nuevos modelos de género de la época, pero creo que también puede abordarse desde el punto de vista de la narrativa sexológica, que también estaba adquiriendo gran popularidad y visibilidad pública.

El cine es asimismo interesante en tanto que proyecta ansiedades sobre el género y la sexualidad en un momento de transición. A lo largo del periodo desarrollista se estaban produciendo importantes transformaciones sociales y económicas, al igual que una reactivación de las demandas de derechos para las mujeres y de las críticas por su situación de discriminación en el matrimonio e incluso de insatisfacción sexual.⁷ Los cambios de los años sesenta y setenta fueron vistos con temor entre quienes creían que se estaba extendiendo una peligrosa oleada de erotismo, así como el llamado 'unisexo', que se refería a un estrechamiento de las diferencias entre hombres y mujeres visible incluso estéticamente. Ello implicaba un miedo por la masculinización de las mujeres, pero también por la feminización y pérdida de virilidad de los hombres. El turismo

⁵ Nerea Aresti, 'La historia de las masculinidades, la otra cara de la historia de género', *Ayer*, 117 (2020), 333-347.

⁶ Justin Crumbaugh, *Destination Dictatorship*; Alicia Fuentes, 'The Spanish Latin Lover'; Mary Nash, 'Tourism and New Representations of Gender'; Tatjana Pavlovic, *Despotic Bodies*; Ana M. Vivancos Álvarez, 'Failure to Deliver'.

⁷ Aurora Morcillo, *En cuerpo y alma. Ser mujer en tiempos de Franco* (Madrid: Siglo XXI, 2015); Rosario Ruiz Franco, *¿Eternas menores? Las mujeres en el franquismo* (Madrid: Biblioteca Nueva, 2007); Mónica García Fernández, "'Dos en una sola carne". Matrimonio, amor y sexualidad en el franquismo (1939-1975)', tesis doctoral (Universidad de Oviedo, 2019).

Mónica García Fernández, “La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo”, *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

y los contactos con el exterior dieron además nuevas oportunidades para redefinir lo propio y lo foráneo, lo que tuvo explícitas connotaciones sexuales en tanto que lo europeo se asociaba a un mundo de placeres lúbricos que no existían en España. Este imaginario tenía como símbolo más paradigmático a la mujer extranjera y liberada, obsesivamente deseada, pero también denostada por oposición a las virtudes de la decente feminidad hispana.⁸

La popularización de la píldora anticonceptiva tuvo igualmente un impacto significativo en la moral sexual, muy ligada en España al catolicismo; como también lo tuvo la renovación derivada del Concilio Vaticano II, que estimuló una evidente mutación en el discurso sobre la sexualidad. A grandes rasgos, el elemento procreativo fue perdiendo importancia en favor de una narrativa que insistía especialmente en que el fin del sexo no era reproducir la especie, sino nutrir la relación afectiva de la pareja. No obstante, con ello se dispararon las preocupaciones por los matrimonios en los que la sexualidad, más que un instrumento para fortalecer la unión y mostrar cariño, era una fuente de conflictos y resentimiento. Los manuales sexuales popularizados en la época contribuyeron a crear este discurso acerca del desacuerdo sexual, vendiendo asimismo la solución en forma de consejos para lograr una vida íntima satisfactoria. A mediados de los años setenta empezó además a debatirse públicamente sobre las relaciones prematrimoniales y a defenderse el divorcio. Todo ello no hizo sino alimentar la percepción de que se estaba produciendo una crisis del matrimonio y del amor y, con ello, también las ansiedades en torno a las relaciones de género.⁹

1. El divorcio sexual y el yugo conyugal

⁸ Miguel Ángel Huerta Floriano y Ernesto Pérez Morán, *El 'cine de barrio' tardofranquista: reflejo de una sociedad* (Madrid: Biblioteca Nueva, 2012), 94, 306, 330-391

⁹ Mónica García Fernández, 'Dos en una sola carne'.

Mónica García Fernández, "La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo", *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

'¿Cómo descubre el marido español que su mujer es tan guapa, tan grácil, tan deseable como el objeto de sus sueños?'¹⁰ Esto se preguntaba el guionista y dramaturgo Álvaro del Amo ante la oleada de ficciones cinematográficas de gran éxito en las que matemáticamente se repetía el mismo argumento: el del hombre casado que no encontraba deseable a su propia esposa y buscaba saciar sus impulsos con extranjeras u otras mujeres presentadas como más atractivas, mientras que no hacía ningún esfuerzo para que su vida sexual matrimonial fuera satisfactoria.

Se refería particularmente a la premisa de la que partía *Vida conyugal sana* (Roberto Bodegas, 1974), un filme cuyo título recuerda al de los numerosos y populares manuales sexuales para las parejas casadas que prometían precisamente una vida sexual sana y satisfactoria.¹¹ En la película de Roberto Bodegas vemos a Enrique, interpretado por José Sacristán en un rol típico de la época, el del hombre emasculado cuyo instinto sexual despierta de forma brusca y desordenada al contacto con la creciente erotización del ambiente que le rodea.¹² El protagonista es un hombre reprimido, anodino y reaccionario en sus ideas sobre el sexo, que además tiene una vida conyugal monótona en la que las relaciones íntimas parecen ser el cumplimiento de un penoso deber. Tampoco es difícil deducir la insatisfacción que aqueja a su esposa, interpretada por Ana Belén. El conflicto de la trama se desencadena cuando la visión de un erótico anuncio de televisión le produce a Enrique una enajenación transitoria y un cambio drástico de personalidad que le convierten en un conquistador exitoso y le conducen a tener relaciones sexuales esporádicas con otras mujeres. Solo se restaura el orden cuando consigue redirigir ese impulso hacia su propia mujer, logrando la unión entre amor y deseo sexual, antes disociados, en la figura de la esposa.

¹⁰ Álvaro del Amo, 'Conyugalidad y cotidianidad', *Cuadernos para el Diálogo*, 127, abril de 1974, p. 54.

¹¹ Véase por ejemplo *Vida sexual sana* (también editado con el título de *Tu vida conyugal*) de Xaver von Hornstein, Adolf Fallner y Franz von Streng, publicado por la editorial Daimon y reeditado infinidad de veces a lo largo de todo el franquismo.

¹² Este filme pertenece a la llamada 'Tercera Vía', que hacía referencia a una serie de películas que se encontraban a medio camino entre el cine popular y el intelectual. Si bien tomaban aspectos de las comedias sexys, aspiraban a ser un cine más crítico y de mayor calidad. Véase Ana Asión Suñer, 'La imagen de la nueva clase media española a través del cine de ficción: análisis y estudio de "Vida conyugal sana" (1974)', en *Mundo hispánico: cultura, arte y sociedad*, eds. Esperanza de los Reyes Aguilar, et al. (León: Universidad de León, 2019), 317-330.

La idea de que el matrimonio era incompatible con la pasión erótica estaba sin duda entre los clichés típicos del cine popular tardofranquista, de tal modo que no era raro que las esposas aparecieran como sujetos poco atractivos para el marido.¹³ Si bien pueden apreciarse algunos intentos de erotizar la vida conyugal y de reducir las distancias entre la esposa y las otras mujeres que cumplían el rol de objetos de deseo, a menudo este proceso se basaba en una mentalidad misógina que no concebía la autonomía de la sexualidad femenina sino en tanto que servía para satisfacer las expectativas masculinas.¹⁴ Eso es lo que se advierte en una de las parejas protagonistas de *Matrimonios separados* (Mariano Ozores, 1969). Uno de los personajes, interpretado por Casto Sendra 'Cassen', tiene una atractiva amante que, al contrario que su legítima mujer, hace todo lo que él quiere y no le pide nada a cambio, pues vive enteramente para complacerle. Contrasta sin duda con su esposa, interpretada por Gracita Morales, que no solo se presenta sin atractivo sexual, sino que además está inserta en un universo familiar —que incluye seis hijos llorones y una suegra entrometida— que agobia y emascula al hombre, desprovisto del protagonismo que el estatus de 'cabeza de familia' deberían, en principio, proporcionarle. Mientras que la esposa y la familia suponen un incordio que coarta la libertad y el bienestar del varón; en cambio, la despampanante 'querida' aparece como la perfecta fantasía erótica masculina, pues existe solamente para satisfacer los deseos del varón. Sin embargo, cuando se desvela que su matrimonio es nulo por un error técnico y que, por tanto, se encuentra soltero, su amante se entusiasma con la perspectiva de dejar de ser 'la otra' para convertirse en la mujer 'legítima'. Empieza entonces a perder todos sus atractivos, tanto en lo que se refiere a su aspecto físico como a su conducta complaciente, transfigurándose rápidamente en la 'esposa' que puede ya relajarse, pues ha conseguido 'atrapar' al hombre.

Así, abandona los picardías cortos y transparentes, las pestañas postizas, el maquillaje y el perfume porque, según ella, son 'para esas que necesitan todos los atractivos para que no se les

¹³ Miguel Ángel Huerta Floriano y Ernesto Pérez Morán, *El 'cine de barrio' tardofranquista*.

¹⁴ Aintzane Rincón, *Representaciones de género en el cine español*, 288-289.

Mónica García Fernández, "La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo", *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

escape el hombre'. Por el contrario, adopta el atuendo y actitudes entendidos como propios de la mujer casada y se presenta con cremas, rulos, pijama y calcetines 'que huelen a oveja'. '¿Pero bueno, de qué vas disfrazada?', le pregunta su desconcertado amante, a lo que ella le responde que de 'señora casada'. En definitiva, asume el 'disfraz' de casada, revelando así el carácter ficticio, fluido y performativo tanto de las identidades de la esposa, como de la querida, caracterizadas por un atrezo determinado y por la dramatización de unas actitudes concretas.

Con esta metamorfosis de la amante en la 'señora casada' el matrimonio se presenta como la tumba de la pasión sexual, pues prontamente deja de resultar atractiva para el protagonista, convirtiéndose, en cambio, en una carga indeseable. Sin embargo, decidida a recuperar a su exmarido, la legítima madre de sus hijos decide transformarse en un objeto de deseo erótico, pasando a interpretar el rol de la amante. Por ello, se cita clandestinamente con el protagonista en un piso alquilado, como si de un encuentro furtivo se tratara, se atavía con prendas sexys, perfumes caros y pestañas postizas, disponiéndose a satisfacer los apetitos y fantasías del hombre. La anima su madre, quien le recomienda que se olvide momentáneamente de que es una 'mujer decente' y le aconseja que, para salvar su matrimonio, tiene que organizar de vez en cuando 'una escaramuza de estas' y 'tomar el puesto de las queridas, porque [...] el hombre que busca algo fuera de casa es que no lo tiene en ella'.

La teatralización de los roles polarizados de la mujer casada y de la querida los revela como ficciones culturales; pero también saca a la luz su carácter fluido, en tanto que fácilmente puede transitarse el camino de una a otra. Además, la performatividad de la amante por parte de la esposa permite unir ambos arquetipos en una sola mujer y erotizar así el matrimonio, de modo que la 'mujer decente' pueda también adoptar el rol de objeto de deseo. Sin embargo, la experiencia servía asimismo para advertir a las mujeres de los peligros de descuidar el aspecto erótico de la relación y de relajarse en el rol de servir al marido, también en lo que se refiere a la dimensión sexual. En realidad, ni la amante ni la esposa aparecen como sujetos de deseo erótico, sino que solo existen para servir al hombre, cuyos apetitos deben ser saciados. En cambio, no

Mónica García Fernández, "La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo", *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

sabemos cuáles son los deseos y frustraciones de las mujeres de la historia más allá de su ambición de casarse o de permanecer casadas. Tampoco se muestran las consecuencias de los actos egoístas del hombre en las mujeres de su vida, ni se le exige que haga esfuerzos por contribuir a la mejora de su vida familiar, cuya responsabilidad recae únicamente sobre ellas. El hombre se presenta como un ser pueril y caprichoso al que hay que tener contento; además, la infidelidad es eximida y perdonada como parte inevitable de la masculinidad y, de hecho, se culpa a la mujer de haberle empujado a ella.

La idea de que 'el hombre que busca algo fuera de casa es que no lo tiene en ella', que aparecía de forma recurrente en el cine, era también típica de la literatura de consejos para el matrimonio. Muchas de las guías de educación sexual que estaban disponibles en la época incluían amenazas de este tipo para que las mujeres jamás negaran al marido el 'débito conyugal', así como recomendaciones para que procurasen liberarse de sus 'falsos pudores' y excesivos remilgos y se esforzaran por mostrarse sexualmente dispuestas y atractivas. La estabilidad y felicidad del matrimonio se veía de otro modo comprometida, pues a los esposos no les quedaría más remedio que salir del hogar a la caza de aquello que deberían hallar en él.¹⁵ Con todo, estos manuales ponían la llamada 'frigidez' femenina en el centro de los problemas sexuales del matrimonio, insistiendo en culpar a los hombres de esta situación por su torpeza, ignorancia, egoísmo o insensibilidad con las necesidades sexuales y afectivas de las mujeres. Además, la retórica del 'débito conyugal', típica del discurso católico, se fue reduciendo en favor de una narrativa que hacía hincapié en la necesidad de que los hombres fueran más atentos con los deseos femeninos. Ello es evidente en textos como *El libro de la vida sexual*, atribuido al psiquiatra Juan José López Ibor, pero realmente escrito por Lidia Falcón y Eliseo Bayo. Este ponía el acento en el orgasmo femenino y en la importancia de que los varones aprendieran las técnicas necesarias para no dejar a sus esposas sexualmente frustradas.

¹⁵ Mónica García Fernández, 'Sexualidad y armonía conyugal en la España franquista. Representaciones de género en manuales sexuales y conyugales publicados entre 1946 y 1968', *Ayer*, 105:1 (2017), 215-238.

Mónica García Fernández, "La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo", *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

En general, la sexología de la época llamaba la atención sobre la gran extensión y los peligros de la inadaptación sexual en el matrimonio como un factor de enfriamiento, alejamiento y fracaso de la unión conyugal. De hecho, este discurso se fue haciendo cada vez más presente desde finales de los años sesenta, hasta el punto en que había quienes hablaban de la existencia de un 'divorcio sexual en España' por la incapacidad de las parejas para complementarse en este sentido.¹⁶ Según afirmaba *El libro de la vida sexual*, una de las causas de esta problemática era la disociación entre el amor platónico y el carnal, una herencia del cristianismo. Por ello, defendía la superación del amor-caridad católico en beneficio de una mejor integración de afecto y deseo sexual en una forma superior y más plena del amor.¹⁷ Además, el manual criticaba la costumbre masculina de tener una 'querida' y arremetía contra la figura del donjuán o, en su versión moderna, del *playboy*, siempre al acecho de nuevas conquistas. En un discurso que evocaba el popularizado por Gregorio Marañón en los años veinte y treinta, el donjuán es retratado como un hombre incapaz de enamorarse de la mujer individual, sino que iría tras lo femenino como genérico y colectivo.¹⁸ Ello supondría, según el libro, una fase inferior de evolución del instinto sexual y una prueba de infantilidad. Solo un ser maduro sería capaz de estimar a la otra persona como individuo y de aceptar la monogamia, enamorándose de una sola persona, individual e insustituible, en la que tendrían lugar la conjunción de afecto y pasión carnal. El manual insistía así en que no era más viril aquel preocupado por la cantidad de encuentros amorosos, sino por la calidad y profundidad de estos, una imagen que se contraponía a la del mujeriego macho ibérico, un arquetipo muy extendido en las populares 'comedias sexys celtibéricas' del momento.

Además, *El libro de la vida sexual* recordaba que este donjuanismo se había revitalizado con motivo del turismo, con la proliferación de la costumbre de piropear, perseguir y seducir a

¹⁶ Joaquín Latorre, *Los españoles y el VI mandamiento* (Barcelona: Edic. 29, 1969), 42.

¹⁷ López Ibor, *El libro de la vida sexual*, 206-208, 308, 320, 544-548.

¹⁸ Nerea Aresti, *Médicos, donjuanes y mujeres modernas* (Bilbao: Universidad del País Vasco, 2001), 115-161; de la misma autora, 'La nueva mujer sexual y el varón domesticado. El movimiento liberal para la reforma de la sexualidad (1920-1936)', *Arenal*, 9:1 (2002), 125-150.

Mónica García Fernández, “La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo”, *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

las veraneantes como prueba de virilidad.¹⁹ Como señalaba Rafael Abella en *Cuadernos para el Diálogo*, 'el joven varón hispánico [...] reacciona ante la turbadora presencia de la extranjera con instinto y tino de cazador'.²⁰ En este contexto operaba una doble moral que consideraba a la turista como una mujer liberada que aparentemente se prestaba a tener relaciones con más facilidad que la novia o la esposa españolas, que debían guardar la castidad cristiana, pero que además eran presentadas como mujeres sin atractivo erótico que coartaban y fiscalizaban el deseo del hombre. No eran raras, por ejemplo, las caricaturas de prensa en las que se mostraba a las esposas reprimiendo los intentos de los hombres por liberarse momentáneamente de su vigilancia y de perseguir —aunque solo fuera con la mirada— a las hermosas 'suecas'.²¹

El cine fue uno de los productos que contribuyó en mayor medida a la difusión de estos discursos, que no se reducían exclusivamente al contexto del turismo, sino en general al clima de erotismo que para muchos estaba invadiendo el país. Fueron infinidad las películas que mostraban al macho ibérico golfo, impulsivo, promiscuo y de libido desatada, un modelo en el que se destacaba particularmente su carácter español y su relación con la potencia sexual. Por lo general, se trataba de un hombre corriente con el que cualquier español podía identificarse, reprimido, poco agraciado, bajito y torpe, lo que no le impedía ligar con las mujeres más bellas. En realidad, el 'celtíbero' era a menudo presentado de forma exagerada y satírica como un ser primitivo, machista y paleta, dibujando una masculinidad tan depredadora como grotesca. Junto a otros actores, fueron especialmente paradigmáticas a este respecto las numerosas cintas protagonizadas por Alfredo Landa, un 'españolito cualquiera', pero de inagotable potencial sexual y que gozaba de gran éxito entre las mujeres más atractivas, con las que contrastaba cómicamente.

Sus películas fueron tan populares que dieron lugar a un fenómeno propio, el llamado 'landismo', que se convirtió en una fuente de pingües beneficios para la industria cinematográfica.

¹⁹ López Ibor, *El libro de la vida sexual*, 162.

²⁰ Rafael Abella, 'El varón hispánico a la hora turística', *Cuadernos para el Diálogo*, agosto de 1972.

²¹ Mary Nash, 'Tourism and New Representations'; Natalia Garis Puerto, 'Masculinidad, nación y turismo'.

Mónica García Fernández, "La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo", *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

El éxito comercial de estos filmes y el propio carisma de Alfredo Landa fueron sin duda un motor que contribuyó a la construcción y difusión de un modelo de masculinidad ibérica que oscilaba entre la ineptitud erótica y la irrefrenable libido, entre la represión causada por las circunstancias españolas y el éxito sexual. De hecho, este era un ideal que problematiza el concepto de masculinidad normativa, en tanto que no se trataba del donjuán atractivo y seductor que sí encarnaban actores como Manolo Escobar.²² No obstante, a pesar de tratarse de un prototipo masculino carnavalesco, en el que se subrayaba la represión y la incompetencia sexual, representaba un equilibrio entre la torpeza sexual y la superpotencia lúbrica como rasgo de la virilidad hispana, además de una reafirmación constante de la heterosexualidad, resultando un modelo que también generaba relaciones de identificación y que resultaba atractivo para las audiencias masculinas.²³

Entre las distintas variantes de machos ibéricos dedicados a la caza de mujeres destaca la del hombre casado o con novia formal que se permitía sus 'libertades', pero que era marcadamente conservador y no toleraba signos de independencia en las mujeres de su vida, que debían ser castas y modestas. De hecho, la infidelidad (masculina) era precisamente uno de los temas preferidos de las comedias sexys celtibéricas. Como indicaba Álvaro del Amo en su artículo mencionado más arriba, el 'marido retratado por el cine español siente siempre la imperiosa necesidad de fascinarse, de mirar, de perseguir a "otras mujeres". [...] Tanto si su esposa es un monstruo (como tal aparecen las mujeres casadas en ocasiones) como si es una chica monísima y cariñosísima'. 'La situación matrimonial —continuaba— le provoca un impulso de huida, un énfasis de "ligue", que se convierte pronto en una obsesión'.²⁴

Icónica en este sentido es la figura del 'Rodríguez', término con el que se hacía referencia al hombre que, con la excusa de tener que trabajar, se quedaba en la ciudad mientras su esposa se

²² Justin Crumbaugh, "'Spain is Different': Touring Late-Francoist Cinema with Manolo Escobar", *Hispanic Research Journal*, 3 (3002), 261-276.

²³ Ana M. Vivancos Álvarez, 'Failure to Deliver'.

²⁴ Álvaro del Amo, 'Conyugalidad y cotidianidad'.

Mónica García Fernández, "La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo", *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

iba de veraneo, aprovechando el momento para alternar con otras mujeres. Como explica Mary Nash, se trata de un hombre casado que cumple con los parámetros de la masculinidad domesticada en su vida cotidiana, pero que en ocasiones se permite trasgredir las normas de la fidelidad conyugal. De ese modo se libera, aunque de forma transitoria, de las responsabilidades familiares, que aparecen como un pesado yugo que agobia y emascula al hombre. Sin embargo, frente al donjuán que seduce y abandona a su víctima, el 'Rodríguez' es un hombre reprimido, feo y torpe que a menudo es burlado por las mujeres que pretende y que vive con el temor de ser descubierto y castigado por su esposa. Aunque en ocasiones esta se representa como una mujer ingenua, muchas veces se trata de esposas que, ocasionalmente ayudadas por la figura de 'la suegra', son controladoras, dominadoras y castradoras del marido, que aparece, pues, como una víctima.²⁵

Entre los múltiples significados desde los que puede analizarse el arquetipo del macho ibérico,²⁶ podemos decir que estas representaciones del adulterio masculino han de insertarse en un contexto complejo de crisis de la masculinidad en el que se está tambaleando la autoridad patriarcal indiscutible. También en relación con los cambios en los ideales matrimoniales, que incluían demandas de mayor igualdad e incluso colaboración masculina en las tareas domésticas e implicación en el cuidado de los hijos. No solo las leyes que regulaban el estatus femenino estaban cambiando, sino que cada vez eran más frecuentes las denuncias del matrimonio como una institución que discriminaba a las mujeres y las convertía en eternas menores de edad ante la ley; también de la maternidad prolífica y de la ausencia de anticonceptivos eficaces como factores que repercutían negativamente sobre su bienestar y felicidad.²⁷ El macho ibérico de inagotable potencia sexual, que no obstante se sentía oprimido en el matrimonio, también puede entenderse

²⁵ Mary Nash, 'Masculinidades vacacionales y veraniegas'.

²⁶ Las interpretaciones sobre el macho ibérico varían y tienen matices diferentes en autores como Justin Crumbaugh, *Destination Dictatorship*; Alicia Fuentes, 'The Spanish Latin Lover'; Mary Nash, 'Tourism and New Representations of Gender'; o Tatjana Pavlovic, *Despotic Bodies*.

²⁷ Mónica García Fernández, 'Dos en una sola carne'; Aurora Morcillo, *En cuerpo y alma*; Rosario Ruiz Franco, *¿Eternas menores?*

Mónica García Fernández, “La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo”, *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

en un momento en el que se está defendiendo cada vez más el derecho de las mujeres al placer sexual y llamando la atención sobre la frigidez femenina como un mal atribuible a la inexperiencia, torpeza e ineptitud amorosa de los hombres españoles. En los años sesenta y setenta se hablaba también de una 'crisis de autoridad', motivada, entre otras cosas, por la llamada 'rebeldía de la juventud' contra el conservadurismo, simbolizado por la figura del patriarca despótico.

Mientras que se estaba poniendo en duda la autoridad del 'jefe de familia', no es raro que en el cine se representase a los hombres como seres abrumados por la familia y por el trabajo hasta el desfallecimiento, lo que incluso afectaba a su libido y desempeño sexual ante unas esposas que, cada vez más, demandaban que los hombres cumplieran en la cama. Es el caso de *Dormir y ligar: todo es empezar* (Mariano Ozores, 1974), en la que el protagonista está tan agotado por el trabajo que es incapaz de desear, ni a su esposa, ni a ninguna otra mujer, por más atractiva que fuera. De hecho, todo el pueblo conoce su desinterés por las mujeres. Su esposa, desesperada e insatisfecha, incluso llega a leer el Kama Sutra y a consultar a una prostituta en busca de consejos para seducir a su apático marido. Sin embargo, el filme se encarga de mostrar que la disminuida libido del personaje no se debe a una falta de hombría, pues se trata de un macho español. Por ello, finalmente revela su extraordinaria potencia erótica en un contexto en el que, como tendré ocasión de explicar, no era raro representar al español como un tímido reprimido sexual. En *No somos de piedra* (Manuel Summers, 1968), un emasculado Alfredo Landa incluso se vuelve estéril ante un ambiente familiar que le desilusiona, solo recuperando su fertilidad cuando una criada sexy empieza a trabajar en el hogar.

La expansión de la sociedad de consumo también aplastaba al hombre que trabajaba sin descanso y terminaba ahogado por el pago de las letras necesarias para adquirir los nuevos productos de consumo del mercado. En este contexto, las esposas podían ser retratadas como dispendiosas egoístas que aspiraban a comprar el coche, el piso y los electrodomésticos, que utilizaban el sexo como arma para lograr sus deseos materiales y que, con ayuda de 'la suegra',

Mónica García Fernández, “La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo”, *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

recriminaban constantemente al marido por su incapacidad para ascender social y económicamente.²⁸ Ante esta situación, en ocasiones aparecen personajes masculinos que felizmente consiguen librarse del matrimonio, cumpliendo así sus fantasías de libertad e independencia de la cárcel conyugal. De ese modo, el matrimonio y la esposa, independientemente de lo sexualmente atractiva que esta sea, se presentan como un yugo castrador que implican la pérdida de libertad del hombre. Así ocurre en *Por qué te engaña tu marido* (Manuel Summers, 1969), en la que el personaje de Alfredo Landa imagina su vida con mujeres muy diferentes, pero con todas es profundamente desgraciado hasta el punto de engañarlas a todas y de desear la muerte de ellas como medio para recuperar su libertad. En *Un lujo a su alcance* (Ramón Fernández, 1975), un agotado Arturo Fernández consigue finalmente descansar y disfrutar de su vida sexual tras la muerte de su esposa. Sin embargo, su amante amenaza rápidamente con convertirse en una nueva esposa castradora. Otra vez ante el altar nupcial, decide huir felizmente de su propia boda y esquivar las ataduras y la pérdida de libertad que augura matrimonio, eligiendo a su perro como mejor compañía que la mujer.

2. El reprimido, la 'furia española' y la frígida

Los manuales sexuales para el matrimonio insistían en que al hombre le correspondía el liderazgo erótico, convirtiéndose en un 'experto guía de su mujer en la intimidad'.²⁹ Además, recordaban la trascendencia de la noche de bodas y advertían sobre los peligros de fallar en ella, marcando para siempre el destino de la relación conyugal. Sin embargo, esta narrativa venía acompañada de otra que se refería al hombre, no precisamente como un 'experto guía' de su esposa, sino como un amante torpe e incompetente que llegaba al matrimonio sin saber cómo comportarse, bien por

²⁸ *¡No firmes más letras, cielo!* (Pedro Lazaga, 1972); *Dormir y ligar: todo es empezar* (Mariano Ozores, 1974); *Un lujo a su alcance* (Ramón Fernández, 1975).

²⁹ Adrian Vander, *Enfermedades y trastornos en la vida conyugal. Su tratamiento médico-científico* (Barcelona: Ediciones Dr. Vander, 1958), 118.

Mónica García Fernández, "La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo", *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

falta de experiencia, bien por haberla adquirido en burdeles.³⁰ La propia existencia de manuales sexuales se inserta precisamente en este discurso sobre la ineptitud erótica de los varones y sobre la necesidad de difundir consejos sobre las técnicas necesarias para llevar a sus esposas hasta el orgasmo. Aunque podemos encontrarnos ejemplos de manuales de este tipo ya en los años cuarenta, fue desde finales de los sesenta cuando adquirieron gran difusión, pasando a ser objetos típicos de la cultura popular. Por ello, no es de extrañar que esta afluencia fuera objeto de todo tipo de comentarios. Así, algunas personalidades públicas, entre las que se encuentran el filósofo José Luis L. Aranguren o la escritora feminista María Aurèlia Capmany hicieron algunas alusiones y críticas a las guías destinadas a enseñar a los matrimonios a conseguir una 'vida sexual sana'. El dramaturgo Manuel Martínez Mediero les dedicó una mordaz sátira en una de sus obras teatrales, mientras que varias películas mostraron a sus personajes comprando o leyendo este tipo de libros.³¹

Sobre la popularización de los manuales sexuales, así como sobre la torpeza sexual masculina ironizaba una ilustración de la revista *Cosmópolis*, en la que vemos a una pareja en su noche de bodas. Completamente desnuda salvo por el velo nupcial, la mujer aguarda con gesto impaciente en la cama, atenta a su marido, quien aún ataviado con su traje de novio está leyendo un curso de educación sexual. La cosa parece ir para largo, pues como señala el texto a pie de foto, todavía se encuentra en la primera lección del primer capítulo. La mujer aparece aquí sexualizada y contrasta con la actitud del hombre, quien ni siquiera se encuentra en la cama con ella, sino en una silla a una distancia prudencial, sin apartar la mirada del libro y aparentemente impasible ante la desnudez de ella. En cualquier caso, a la esposa le corresponde la tarea de esperar, pues en él recae la misión de iniciarla en la vida conyugal. Sobre ello insistían los

³⁰ Mónica García Fernández, 'Sexualidad y armonía conyugal'.

³¹ Mónica García Fernández, 'Dos en una sola carne'; María Aurèlia Capmany, *De profesión: mujer* (Barcelona: Plaza & Janés, 1971), 117; José Luis L. Aranguren, *Erotismo y liberación de la mujer* (Barcelona: Ariel, 1972), 68; Manuel Martínez Mediero, 'El último gallinero', en *Obras completas*, Vol. 1 (Madrid: Editorial Fundamentos, 1999), 319-378; *Aunque la hormona se vista de seda* (Vicente Escrivá, 1971); *Cuatro noches de boda* (Mariano Ozores, 1969); *Mi marido y sus complejos* (Luis María Delgado, 1969).

Mónica García Fernández, "La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo", *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

manuales sexuales, que planteaban que, mientras que la sexualidad masculina era activa, agresiva y precoz, la femenina requería de un tiempo para despertar, adaptarse y educarse al compás de la buena técnica masculina.³²

Sin embargo, como podemos apreciar, esta era una narrativa que contrastaba con la del hombre inexperto, tímido y reprimido, una figura que también tuvo especial cabida en el cine. Y es que, al lado de la sexualidad irrefrenable del macho ibérico, tampoco faltaron los acomplejados, neuróticos, timoratos y asustadizos hasta el extremo patológico, que sudaban al acercarse a una mujer e incluso requerían ayuda psiquiátrica, pero que a menudo también solían revelarse como 'hombres de verdad' en tanto que potentes sexuales.³³ De ese modo se representaban las consecuencias de una masculinidad en la encrucijada entre la represión sexual y el creciente erotismo personificado en las suecas y las jóvenes modernas en minifalda. Probablemente el ejemplo más paradigmático es el de *Aunque la hormona se vista de seda* (Vicente Escrivá, 1971), una película que, en su prólogo, explícitamente advertía contra los peligros y la pérdida de virilidad derivados de las costumbres modernas. El protagonista de este filme es un hombre patológicamente tímido, pusilánime y afeminado que incluso es sospechoso de ser homosexual, pero que finalmente recupera su masculinidad y se convierte en un viril perseguidor y seductor de mujeres, mostrando así el carácter performativo y ritual de la masculinidad. Además, solo después de superar sus complejos consigue casarse, nada menos que con una atractiva joven que contrasta con la fealdad de su antigua novia.

Algo similar le ocurre a Lucas, el personaje interpretado por Alfredo Landa en *El reprimido* (Mariano Ozores, 1974), sobre quien también recae la sospecha de homosexualidad. A pesar de que lleva años de relación formal, no se decide a fijar la fecha de la boda, para hartazgo e impaciencia de su novia, quien además se queja de que él es demasiado frío y ni siquiera la toca.

³² Mónica García Fernández, 'Sexualidad y armonía conyugal'.

³³ *Aunque la hormona se vista de seda* (Vicente Escrivá, 1971); *Lo verde empieza en los pirineos* (Vicente Escrivá, 1973).

Mónica García Fernández, “La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo”, *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

El motivo de su miedo al matrimonio no es otro que el de su inexperiencia sexual, pues admite no haber visto nunca a una mujer desnuda, lo que es entendido como una rareza que le convierte en un hombre poco apto para casarse, ya que teme hacer el ridículo si llega a la noche de bodas sin haber tomado antes algunas lecciones. Asimismo, esta peculiaridad habla en contra de su hombría española. 'Fui a enamorarme de un español único', afirma su novia, quien conspira para organizarle un viaje a Francia con el objetivo de que adquiriese la práctica necesaria con alguna extranjera. Allí conoce a una bailarina de *striptease* que introduce al protagonista en los placeres lúbricos.

De ese modo, el filme refleja la dicotomía entre la mujer con la que se podían tener algunos escarceos y la 'mujer decente', la casta española que debía llegar virgen al matrimonio. Además, la necesidad de la aventura prematrimonial se tiñe de respeto hacia la mujer de la que el protagonista está verdaderamente enamorado, consolidando la fractura entre las mujeres que son para 'pasar el rato' y las que 'están para casarse', pero también llamando la atención sobre las paradojas creadas por esta doble moral. Como afirma el personaje, 'yo respeto a mi novia. Porque la mujer debe ir al matrimonio sin experiencia. [...] Y el hombre todo lo contrario. Ahí está el lío'. Sin embargo, aunque se da a entender la absurdidad del dilema, el filme no lo cuestiona abiertamente.

En la película hay asimismo un evidente mensaje de exaltación de los valores nacionales frente a lo extranjero, que estaba adquiriendo especial visibilidad a través del turismo y la emigración. En contraposición a la decente, casta y fiel española, la francesa aparece excesivamente estereotipada e infantilizada. Además, finalmente la primera no tiene nada que envidiarle a la sensual extranjera en cuanto a capacidad erótica. En la última escena del filme se sugiere su fogosidad sexual, mientras que Lucas manifiesta su deleite al grito de '¡viva España!', seguido de una pedorreta lanzada a Francia. Así, en *El reprimido* se ningunea la libertad sexual de la que aparentemente se gozaba en el exterior y que venía siendo un cliché en el cine y en la

Mónica García Fernández, “La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo”, *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

cultura popular. Al mismo tiempo, lo español es elevado como superior, también en lo que a erotismo femenino se refiere.

De ese modo, la película revela la fantasía de que el macho español puede ligarse a cualquier 'sueca', por muy tímido que sea, pero finalmente prefiere a la casta mujer española. Además, esta incluso termina por revelarse como sexualmente más satisfactoria que la sexy extranjera, frente al extendido estereotipo de que fuera de España se tenía más y mejor sexo. Este proceso por el cual se experimenta temporalmente con lo extranjero, para finalmente regresar al confort que representa lo español es también habitual en estas películas. Así se aprecia en *Vente a Alemania, Pepe* (Pedro Lazaga, 1971). Después de que el protagonista pruebe, sin éxito, las promesas sexuales y económicas que aparentemente ofrece el extranjero, prefiere volver al pueblo y casarse con su novia de toda la vida, que interpreta un rol pasivo y tradicional al final del filme.³⁴ La 'sueca' supone así una quiebra temporal del orden, pero también un peligro para la masculinidad. No solo la libertad sexual de la extranjera, que además amenaza con contaminar también a las españolas, es difícil de controlar, sino que también acentúa la ineptitud del varón, cuyos intentos por adaptarse al mundo que representa lo extranjero, la modernidad, la libertad sexual y la sociedad de consumo resultan a menudo inadecuados o frustrados. La casta esposa española y el matrimonio encarnan, en cambio, un lugar seguro en el que se restaura el control y el orden patriarcal, al menos hasta que el hombre sienta de nuevo la necesidad de liberarse de su percibida opresión en busca de aventuras eróticas.

En definitiva, en la comparación entre lo extranjero y lo español de estas películas subyace una necesidad de reafirmar la identidad nacional ante cualquier sugerencia de superioridad europea, no solo en el plano del bienestar económico, sino también en el del éxito sexual. Además, este esfuerzo se entiende en un contexto en el que se insistía en que España era deficitaria en ambas esferas, siendo un país con una economía de consumo aún incipiente, marginado políticamente, reprimido sexualmente y en el que, como explicaré más abajo, se

³⁴ Ana M. Vivancos Álvarez, 'Failure to Deliver'.

Mónica García Fernández, "La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo", *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

acusaba a los hombres de alardear de una virilidad atávica, pero de ser incapaces de satisfacer eróticamente a sus mujeres.

También en el cine podemos encontrarnos con respuestas al discurso sexológico que llamaba la atención sobre las deficiencias eróticas de los españoles. Algunos años antes de *El reprimido*, en otra película también dirigida por Mariano Ozores, Alfredo Landa había interpretado ya a un tímido novato en *Cuatro noches de boda* (1969). Al igual que en la caricatura de la revista *Cosmópolis* arriba mencionada, este hombre, que en esta ocasión sí llega virgen al matrimonio, lleva un manual sexual a su noche de bodas y se obsesiona con seguir al pie de la letra todos sus consejos. No obstante, los detalles son excesivamente técnicos y resultan ridículos e incomprensibles para la pareja, además de restar espontaneidad al encuentro sexual. El filme ridiculizaba así el *boom* comercial de los libros destinados a enseñar las técnicas para triunfar en la noche de bodas. Al contrario, valora la superioridad del instinto, del 'dejar hacer a la naturaleza' como habían hecho siempre los españoles, que nunca habían necesitado guías 'científicas' para demostrar su potencia sexual, como evidenciaban las familias numerosas de toda la vida. '¡Menos libro y más furia española!' es la conclusión a la que, finalmente, llegaba la protagonista, interpretada por Concha Velasco.

Sin embargo, es precisamente esta 'furia española' la que se describe en otras fuentes distintas a las fílmicas como problemática. En realidad, la victimización del marido insatisfecho que se ve empujado al adulterio suponía un contrapunto a un discurso cada vez más visible que tendía justamente a lo contrario, a subrayar la insatisfacción sexual femenina y a presentar a las mujeres como víctimas de unos hombres españoles que se retrataban como primitivos e irrespetuosos. En este sentido podemos mencionar al jesuita y prolífico escritor Adro Xavier, conocido entonces por sus libros de viajes y novelas, pero también por sus conferencias especializadas en el tema matrimonial que daba por toda España para ayudar a las parejas a

Mónica García Fernández, “La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo”, *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

entenderse mejor.³⁵ Estas fueron recogidas en distintos libros, en los que se refería a los hombres españoles como 'moros' egoístas e insensibles que trataban a las mujeres como meros objetos de placer sin reparar en sus sentimientos. Lo oriental, fusionado con lo español, se representaba de ese modo como algo atrasado, cruel, machista y tendente a una sexualidad polígama.³⁶ Frente a esta imagen, Xavier defendía un ideal de padre y marido afectuoso que, sin dejar de ser el cabeza de familia, no ejercía un dominio tiránico, sino que domesticaba sus impulsos y se mostraba atento y sensible con las necesidades de las esposas.

Oye ¿por qué no reconoces, por lo menos en la intimidad, en el momento más sublime, un derecho de personalidad a tu mujer? Un derecho a vestirse de felicidad o a descansar. Un derecho a elegir. ¿Me entiendes?...

Llegas a casa eufórico. Fue una copita, fue una buena nueva. Eso, una buena tarde. Todo pinta color de rosa, todos los nervios están sedientos...

Llegas y no sabes leer en las pupilas de tu mujer. Tal vez está pachucha, tal vez anda desplomada, y la pobre víctima no cuenta, porque es el moro el que da la pauta, el día y la hora...

Y otro día llegas malhumorado: fue la depresión atmosférica, un fallo, un cliente, el hígado que no funcionó bien, y tampoco se te ocurre leer en las pupilas de tu mujer que se te acerca mimosa, que pide, que necesita...

No, nada, hoy al moro no le apetece. Ella no tiene personalidad, ella no pasa de instrumento de placer al son de tu antojo y de la apetencia tuya.³⁷

³⁵ Las conferencias fueron transcritas, conservando su tono coloquial, en *Cuando el matrimonio juega su baza* (Barcelona: Eugenio Subirana, 1963). En la misma línea, *3 caras del matrimonio* (Barcelona: Ediciones Acervo, 1969).

³⁶ Mary Nash, 'Tourism and New Representations of Gender'; Edward Said, *Orientalismo* (Barcelona: Random House, 2008).

³⁷ Adro Xavier, *Cuando el matrimonio juega su baza*, 49.

Mónica García Fernández, “La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo”, *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

Aunque desde un discurso sexológico distinto al del más conservador Adro Xavier, también José Antonio Valverde y el Dr. Adolfo Abril se referían a la masculinidad hispana como problema. En *Las españolas en secreto* hablaban de la frigidez femenina como un mal específicamente español y achacable al carácter donjuanesco y sexista del macho ibérico. Una personalidad, la del macho ibérico, que además contraponían a la forma de ser más refinada del europeo, que según ellos sí lograría que su compañera llegara al orgasmo. Para estos autores, las causas de la frigidez no había que buscarlas en las propias mujeres, sino en sus maridos españoles, pues tal y como afirmaban, las españolas casadas con hombres de otras nacionalidades no sufrían los mismos inconvenientes.

Hemos podido constatar cómo una española que contrae matrimonio mixto, con francés, alemán, escandinavo, o sajón, desarrolla a lo largo de su vida matrimonial toda una sorprendente y torrencial vitalidad sexual. Difícilmente esa española es víctima de una insatisfacción sexual. Ante una mentalidad no constreñida, como la del ibérico, la misma española acaba realizándose también como ente sexual. [...]

Entonces: ¿ahora va a resultar que es el español el único responsable de ese comportamiento sexual femenino, tan represivo, tímido, inexpresivo, receloso y frustrante que durante años ha manifestado la mujer española?

Ningún español que se precie aceptaría una respuesta afirmativa, tal vez. Sin embargo, hay que señalar que, efectivamente, el español, con su propia conducta sexual, con su pundonoroso sentido de la maternidad, con su cínica aspiración a preservar la feminidad y los 'privilegios' de sexo de la mujer española, con carga tradicional-histórico-puritana ante la esposa, que es la madre de sus hijos [...], ha sido, verdaderamente, el responsable directo de tantos estados de pseudo-frigidez que padece la mujer en nuestro país.³⁸

³⁸ J. A. Valverde y A. Abril, *Las españolas en secreto* (Madrid: Sedmay, 1975), 30-31.

Mónica García Fernández, “La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo”, *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

Así, retratan España como un pueblo de insatisfechas sexuales, una peculiaridad que achacan a sus donjuanescos compañeros, que presumirían de virilidad, pero serían incapaces de satisfacer a sus esposas. 'En el país de los "donjuanes" —aseveraban—, las mujeres son amadas inexpertamente'.³⁹ Para estos y otros autores, la frigidez era un problema dramático que, tal y como aseguraban, afectaría hasta a un 78 por 100 de las mujeres. No obstante, alababan la función que cumplían manuales como el del Dr. López Ibor, al mostrar distintas técnicas y posibilidades eróticas. Sin embargo, de nuevo hacían mención del 'varón celtibérico', quien sería incapaz de poner en práctica con su casta esposa aquello que reservaba para otras mujeres 'de dudosa moral'.

Gracias a un libro popularísimo que salió al mercado hace muy pocos años, con la firma y la garantía de una personalidad como el doctor López Ibor, muchas españolas, hoy, saben un poquito más sobre las cualidades y las necesidades de su sexo. [...]

Gracias a López Ibor, por tanto, alguna española conoce secretos como, por ejemplo, la diversidad de las formas en que pueden hacer el amor dos esposos. Sin embargo, el varón celtibérico, el caballero español, el marido, el padre de familia, no se siente tampoco dispuesto a hacer con su esposa, con la madre de sus hijos, determinadas 'marranadas', que sólo son cosa de libros considerados impúdicos.⁴⁰

Más concretamente, J. A. Valverde y el Dr. A. Abril llamaban la atención sobre la incapacidad del español para saber dónde estaba el clítoris. '¿Y cuántos son los españoles que no saben lo que es el clítoris, ni dónde localizarlo?', decían.⁴¹ Efectivamente, *El libro de la vida sexual* hacía particular hincapié en la importancia de estimular el clítoris frente al orgasmo vaginal. Además,

³⁹ *Ibíd.*, 59.

⁴⁰ *Ibíd.*, 67.

⁴¹ *Ibíd.*, 106.

Mónica García Fernández, “La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo”, *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

tampoco dudaba en aseverar que la potencia sexual masculina se debía evaluar, no por el apetito o el número de escarceos del hombre, sino por su capacidad para obtener de su compañera el completo goce de los placeres conyugales.⁴²

Precisamente esta última idea va a ser caricaturizada en otra popular comedia cinematográfica de la época, *Virilidad a la española* (Francisco Lara Polop, 1975). Sin duda el cine no era ajeno a estos discursos sexológicos, que en ocasiones fueron incorporados a las películas, aunque fuera para ridiculizarlos. Mientras que en *Cuatro noches de boda* (Mariano Ozores, 1969) se hace escarnio de los manuales sexuales, en *Virilidad a la española* aparece el personaje de un atractivo sexólogo que insiste en afirmar que el 'hombre es potente cuando determina la completa satisfacción erótica de su compañera'. Sin embargo, mientras que se permitía hacer estos comentarios sobre la virilidad, vemos que su vida íntima conyugal no va en absoluto bien. No solo hay una evidente frialdad entre él y su esposa, que duermen en camas separadas, sino que ella está visiblemente agraviada y resentida, califica sus teorías sexológicas de 'cursis' y le recrimina constantemente que él sea estéril. La hipocresía del sexólogo se completa por el hecho de que, además, engaña a su esposa con una *vedette*.

La infertilidad del sexólogo contrasta con la excesiva fecundidad del protagonista del filme, interpretado por Fernando Esteso. Orencio es un hombre de pueblo, sencillo, reprimido, anodino, que más que seducir, es seducido por las mujeres. Sin embargo, goza de una gran fertilidad, de modo que sus parejas sexuales dan a luz a cinco e incluso siete hijos cada una. En una confusión entre fertilidad, potencia sexual y masculinidad, Orencio pasa a ser codiciado y admirado por las mujeres por su gran virilidad, incluida la señora del sexólogo, que también trata de conquistarlo. Sin embargo, él sólo tiene ojos para Angelita, su novia de toda la vida y quintaesencia de la mujer casta y maternal, además de infinitamente paciente, pues perdona las indiscreciones de Orencio, cuida de los hijos que tiene con otras y se encarga de su negocio. Cuando por fin se casan, asume el real y verdadero riesgo para su vida que supone una maternidad

⁴² López Ibor, *El libro de la vida sexual*, 120-121, 488, 548.

Mónica García Fernández, “La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo”, *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

prolífica como la que previsiblemente tendrá, más aun teniendo en cuenta que la anterior pareja sexual de Orencio había muerto dando a luz a cinco criaturas. Así, de nuevo se muestra que el verdadero macho español, de gran virilidad y potencia, puede seducir a cualquier mujer si se lo propone, pero prefiere a la verdadera española abnegada frente a la mujer 'ligera de cascos' o que derrocha *sex appeal*. La masculinidad de Orencio, que es presentado como 'un hombre normal como usted y como yo', contrasta con la de otros varones del filme, como la del hombre de izquierdas, intelectual y pretencioso —no hay que olvidar que el macho ibérico del cine es de derechas, como lo eran también muchos de los directores de este tipo de películas—;⁴³ la del homosexual afeminado; o la del sexólogo hipócrita que vende la ciencia del amor, pero cuya esposa le acusa de impotente.

Ciertamente, en la España del momento proliferaron los estudios sexológicos y, con ellos, también la figura del experto sexólogo pasó a ser un personaje popular, encarnado en figuras como la del propio López Ibor, pese a no haber redactado su famoso manual, o Alfred Kinsey. Uno de los más interesantes sexólogos de entonces es sin duda el Dr. Ramón Serrano Vicéns, quien también abordó el problema de la frigidez señalando que no tenía sentido hablar de mujeres que *son* frías, sino más bien de aquellas que *están* frías en un contexto determinado que no satisfacía sus necesidades. Además de criticar las consecuencias de la moral religiosa, por su exaltación de la castidad, la pureza y el pecado, el médico cuestionó la idea de que solamente la penetración vaginal era el acto sexual 'normal'. Para Serrano Vicéns, la insatisfacción sexual femenina se debía a una definición restringida de las posibilidades de experimentación sexual al servicio del placer del hombre.⁴⁴

⁴³ Algunos de los directores de estos filmes, como Pedro Masó, Mariano Ozores y Pedro Lazaga eran notoriamente conservadores y franquistas. Sobre esta cuestión véase Justin Crumbaugh, *Destination Dictatorship*.

⁴⁴ Ramón Serrano Vicéns, *La sexualidad femenina. Una investigación estadística y psíquica directa* (Madrid: Júcar, 1975. Primera edición de 1971). Sobre este autor véase Jordi M. Monferrer Tomás, 'Serrano Vicéns: el Kinsey español', en *Mujeres bajo sospecha. Memoria y sexualidad: 1930-1980*, ed. Raquel Osborne (Madrid: Fundamentos, 2012), 217-232.

Mónica García Fernández, “La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo”, *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

Si bien esta concepción de la importancia del clítoris frente al orgasmo vaginal se estaba extendiendo, otros, en cambio, continuaban dando difusión a la idea freudiana de que el orgasmo del clítoris era una versión inmadura del placer sexual y una señal de masculinización.⁴⁵ Es el caso del Dr. Santiago Lorén, quien además de profesor de la cátedra de obstetricia de Zaragoza fue autor de varios libros y artículos de divulgación sobre la frigidez, considerándola como un problema de alcances pandémicos que destruía completamente la familia.⁴⁶ Entre las distintas causas de este problema, mencionaba la deficiente educación sexual, el carácter neurótico de la mujer, el miedo al embarazo, el desapego afectivo entre los cónyuges o distintas condiciones socioeconómicas, como el agotamiento laboral, o la carencia de piso propio, lo que coartaría la libertad de la pareja; pero también hacía referencia a la torpeza y al egoísmo masculino. Así, de nuevo llamaba la atención sobre la paradoja de que este problema estuviera tan extendido precisamente en la patria de don Juan. 'Es duro decirlo —afirmaba—, pero en el país de don Juan Tenorio y de la supuesta sabiduría sexual, el número de frígidas [...] puede alcanzar cifras ¡del 60 al 70 por 100!' ⁴⁷ De hecho, aseguraba que, a la luz de las evidencias que aportaría la 'nueva sexología', el famoso personaje literario era, en realidad, un frígido que tenía 'obturados los caminos naturales del amor', que era sexualmente insaciable, 'precisamente porque no puede saciarse nunca'. ⁴⁸

Este retrato de la sexualidad masculina hispana fue también difundido por Paul Werrie, un autor francés afincado en España, lo que resultó especialmente agravante por tratarse de un extranjero.⁴⁹ En *Amor a la española* dibujaba una imagen negativa de la sexualidad nacional como atrasada y primitiva, calificando los valores mitificados como inherentes a la raza hispana, como el honor, la castidad o la sobrevaloración de la virginidad, como disfuncionales. Los hombres

⁴⁵ Santiago Lorén, *La frigidez como problema* (Madrid: Organización Sala Editorial, 1973), 32.

⁴⁶ Santiago Lorén, 'Frigidez y matrimonio', *Cosmópolis*, 31, noviembre de 1971.

⁴⁷ Santiago Lorén, 'La frigidez de la mujer', *Cosmópolis*, 14, marzo de 1970.

⁴⁸ Santiago Lorén, 'La frigidez como problema', *Cosmópolis*, 30, octubre de 1971.

⁴⁹ Agustín de Figueroa, 'El piropo calumniado', *ABC*, 20 de septiembre de 1964.

Mónica García Fernández, “La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo”, *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

españoles, pintados como inciviles y atávicos, salían especialmente mal parados. El libro se publicó primero en francés, pero cuando se quiso traducir y difundir en nuestro país tuvo problemas con la censura, al ser acusado de calumniar al pueblo español.⁵⁰ Para uno de los censores, se trataba de un libro claramente antiespañol y una ofensa al carácter nacional, de modo que desautorizaba su publicación. Otros, en cambio, lo consideraban admisible, aunque reconocían que contenía juicios que en absoluto halagaban a la patria en general y al hombre español en particular. No obstante, hubo quienes también dieron algo de razón a sus críticas en lo que atañía al trato entre los sexos y al comportamiento masculino como señales de incivilización.

Me parece que su lectura en ciertos medios españoles puede ser beneficiosa, porque pone de relieve la superficialidad, el egoísmo en las relaciones entre los sexos, la falta de refinamiento y falta de aceptar esas relaciones con hondura. Esto, sobre todo por lo que hace al varón, que de tantas formas se muestra inmaduro (miradas, piropos, galanteos...) constituye una crítica positiva. [...]

También puede hacer recapacitar en orden al modo de entender el matrimonio, sobre lo cual son muchos los testimonios coincidentes en el sentido de no encontrar, sobre todo en el hombre español, la mentalidad apropiada para organizarse hoy un matrimonio satisfactorio.⁵¹

Ciertamente, a finales del franquismo era cada vez más común encontrar denuncias de la discriminación de las mujeres en el matrimonio en general y de su insatisfacción sexual en particular. Ello, unido a lo que se denominó como 'rebeldía de la juventud', dio lugar a la percepción de que se estaba produciendo una crisis de autoridad y una alteración del equilibrio

⁵⁰ Archivo General de la Administración (AGA) Fondo (03) 050.000 Caja 21/15294.

⁵¹ *Ibid.*

Mónica García Fernández, “La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo”, *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

de las relaciones familiares, lo que repercutía directamente sobre el estatus del hombre.⁵² En este contexto, las películas comentadas en este artículo tendían más bien a centrarse en la virilidad, mostrándola como desprovista de autoridad, con hombres víctimas del yugo conyugal, agobiados por el número de hijos, por una esposa controladora, un trabajo alienante o por el pago de las letras. De ese modo, mientras se estaba poniendo de relieve la insatisfacción y opresión femeninas, el cine era prolijo en exponer que los hombres eran infieles porque no encontraban en casa aquello que necesitaban. Además, a la vez que se estaban poniendo en duda sus capacidades amorosas y al tiempo que se hablaba de la represión española frente a la liberación y superioridad sexual del extranjero, proliferaron filmes en los que destacaba el afán por demostrar la superpotencia o la libido inagotable del hombre español. Igualmente, mientras se extendía el imaginario del turismo y de las 'suecas' perseguidas por el macho ibérico, en otros foros se advertía que esta era una masculinidad deficiente e inmadura y que no era más hombre aquel que más conquistas acumulaba, sino el que era capaz de satisfacer plenamente a una única mujer, uniendo afecto y deseo sexual.

Así, el cine muestra una masculinidad en crisis que necesita reafirmarse a través de la potencia sexual. Los hombres españoles de las ficciones cinematográficas se encuentran en la encrucijada entre la esposa castradora o frígida y la mujer liberada. Esta última era deseada de forma obsesiva, pero la libertad sexual femenina, cada vez más visible, resultaba también inquietante en tanto que suponían una amenaza para la superioridad masculina y su control sobre el cuerpo femenino. Vemos, pues, una ansiedad ante unas mujeres que iban por delante y que, como señalaba el Dr. Santiago Lorén, exigían cada vez más de los hombres, incluidos orgasmos.

Porque la verdad es que la revolución está promovida por las propias mujeres porque exigen algo más de los hombres, porque están liberándose antes de las convenciones sociales, de las cadenas biológicas y de las obligaciones de la especie. Por consiguiente

⁵² Mónica García Fernández, 'Dos en una sola carne'.

son las mujeres en su ansia liberadora y por el propio impulso de su movimiento hacia la libertad las que promueven la revolución [...]. Es la mujer la que exige, es la mujer la que no se conforma con ser sujeto pasivo del acto de amor, es la mujer la que por un modo u otro, por la píldora, por la liberación de la sujeción a la especie y de la esclavitud que los hijos suponen en una edad, la madurez, tan rica en promesas y tan alargada por el aumento del nivel medio de vida, pide al macho algo más de lo que éste le ha dado siempre: pide lo mismo que tiene él, es decir, la gratificación sexual sin trabas, sin limitaciones, sin represiones, sin complejos de culpabilidad. Como consecuencia de todo ello, el hombre se verá pronto sometido a dura prueba, y aunque todavía la mujer no lo sepa, será ella, verdaderamente la que exigiendo conseguirá y al conseguir modificará profundamente, subversivamente las relaciones humanas en la heterosexualidad.⁵³

Los hombres estaban, pues, atrapados entre la represión propia de la España católica y el erotismo que, según se decía, estaba invadiendo el país; pero también inquietos por los nuevos modelos de masculinidad afeminada —el *unisexo* y el homosexual—, que se presentaban como un peligro. De ese modo, tenemos una masculinidad en crisis que trata de reafirmarse tanto frente a los cambios que estaban protagonizando las mujeres, como frente a otros hombres. Como explica Gema Pérez, la propia marginalidad política y económica de España era motivo de ansiedades con respecto a la virilidad del pueblo español, lo que tuvo su manifestación en un temor al sujeto homosexual.⁵⁴ Además, no hay que olvidar que a la hegemonía política y económica europea se añadía la percibida como superioridad sexual del extranjero que, como hemos visto, se ridiculizaba en algunas películas, subrayando la mayor potencia sexual española.

Asimismo, como indica Alicia Fuentes, la fantasía del hombre que seduce a las turistas era un mito de exclusiva circulación interna. En realidad, como explica esta autora, en la industria

⁵³ Santiago Lorén, *La frigidez como problema*, 157-158.

⁵⁴ Gema Pérez-Sánchez, *Queer Transitions in Contemporary Spanish Culture* (SUNY Press, 2012), 11-33.

Mónica García Fernández, "La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo", *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

turística los hombres españoles ocupaban posiciones subalternas, como los servidores de las veraneantes, mejor posicionadas económicamente e imaginadas como provenientes de una civilización superior y más liberada desde el punto de vista sexual.⁵⁵ También en la sociedad de consumo los hombres habitaban un lugar subordinado, como trabajadores asalariados sometidos a una rutina laboral alienante y desprovistos de autoridad. Todo a la vez que también se cuestionaba su predominio en el ámbito de la familia, a la par que las mujeres conseguían derechos y los hijos se rebelaban contra la autoridad paterna en otro proceso típico de los años sesenta y setenta, el de la llamada 'rebeldía de la juventud'. Frente a ello se imaginaban fantasías de dominación sexual, de libido insaciable e incluso de huida del yugo conyugal. En definitiva, tenemos representaciones múltiples y encontradas que estaban operando sincrónicamente. Los discursos populares del tardofranquismo mostraban así distintos modelos de feminidad y masculinidad en conflicto en un contexto de ansiedades por el futuro de las relaciones de género.

3. Conclusiones

En este artículo he explorado distintas representaciones de las relaciones matrimoniales, sexuales y amorosas en el tardofranquismo. Me he centrado en el discurso sexológico de la época, pero sobre todo en el cine popular y en la llamada 'comedia sexy celtibérica' como elemento de gran influencia, reivindicando su utilidad para los estudios históricos. Si bien no se trata de estudiar el cine como un reflejo de la realidad, ni tampoco como un medio de transmisión de comportamientos prescriptivos, no cabe duda de que fue un motor esencial en la construcción de significados de género. Así, en un momento de cambios trascendentales en las culturas sexuales, el cine fue un interlocutor clave a la hora de proyectar ansiedades sociales en torno al sexo, el género y la nación española.

⁵⁵ Alicia Fuentes, 'The Spanish Latin Lover'.

Mónica García Fernández, "La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo", *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

En realidad, estereotipos como la esposa poco atractiva, la mujer tonta hipererotizada, la suegra tiránica, o el hombre feo pero exitoso sexualmente no son privativos de la cultura popular o del cine españoles.⁵⁶ Sin embargo, en el contexto de nuestro país estas comedias ponían el sexo y la masculinidad en el centro del argumento como símbolos de los conflictos identitarios nacionales en un momento de crisis. Estas películas son también productos típicos del periodo histórico en el que se insertan, abordando cuestiones como el turismo, la sociedad de consumo, los contactos con el exterior, la creciente libertad sexual, el discurso sexológico, los cambios en los roles femeninos y la emergencia de nuevas masculinidades. En concreto, la masculinidad ocupa un espacio central en la comedia sexy, una virilidad en crisis que busca reafirmar su heterosexualidad y su potencia erótica como atributos ligados a su españolidad.

Los contactos con lo extranjero y con la aparente libertad sexual que promete figuran también prominentemente, amenazando la tradición hispana y poniendo en evidencia el carácter inadecuado y reprimido del español. Por ello, tras experimentar con las promesas que ofrece lo foráneo, el macho ibérico suele escoger el confort de lo español, en el que la masculinidad hegemónica ve asegurados sus privilegios patriarcales. Esto está simbolizado por la vuelta al hogar, o por el matrimonio con la novia de toda la vida, que representa a la mujer pasiva y tradicional. Sin embargo, esta seguridad no parece durar mucho tiempo, pues este mismo orden matrimonial se presenta en otras comedias como un yugo que castra la libertad del hombre, además de como la muerte de la pasión sexual. Ello 'obliga' de nuevo al varón a eludirse de esta cárcel conyugal, casi siempre de forma transitoria, aunque tampoco faltan las fantasías en las que se logra huir completamente de las ataduras de la familia.

En cambio, el discurso sexológico va a problematizar la figura masculina del donjuán o del macho ibérico como un síntoma de decadencia, egoísmo e inmadurez, poniendo en duda su capacidad sexual en tanto que culpable del malestar e insatisfacción sexual de las mujeres

⁵⁶ Lorraine Porter, 'Tarts, Tampons, and Tyrants. Women and Representation in British Comedy', en *Because I Tell a Joke or Two. Comedy, Politics, and Social Difference*, ed. Stephen Wagg (Routledge, 1998), 65-93.

Mónica García Fernández, “La frígida y el donjuán. Sexualidad, género y nación en el cine y la cultura popular del tardofranquismo”, *Bulletin of Spanish Studies*, vol. 98.3 (2021), pp. 411-436. <https://doi.org/10.1080/14753820.2021.1908723>.

españolas. Tanto los estudios sexológicos que proliferaron en el momento, como también los manuales sexuales que se convirtieron en superventas, destacaban la torpeza sexual y egoísmo del hombre, insistiendo en que el más potente era aquel que era capaz de unir afecto y pasión sexual en la figura de la esposa, logrando su plena satisfacción erótica. Estas ideas fueron en ocasiones explícitamente ridiculizadas en el cine, frente a una exaltación de la 'furia española' como superior sexualmente a cualquier teoría científica o libertad que se disfrutara en el extranjero. Con todo, dado el carácter paródico de estos filmes, la virilidad española y la propia identidad nacional que representa resultan un esperpento de la masculinidad normativa que encarna el donjuán atractivo y conquistador, contribuyendo igualmente a alimentar la crítica a este tipo de personajes y actitudes, así como su vinculación con el carácter español.

En definitiva, las masculinidades fueron un elemento en el que confluyeron ansiedades sociales acerca de los cambios de los años sesenta y setenta. Sin embargo, mientras que las mujeres y las feminidades cuenta con una más establecida tradición investigadora en la historia contemporánea de España, el estudio de las masculinidades tiene aún una trayectoria poco dilatada. Se trata, por ello, de un terreno por explorar que puede aportar mucho a la historia del franquismo en general y a la de las relaciones de género en particular. Igualmente, la cultura popular resulta de gran interés para comprender las batallas y conflictos identitarios del tardofranquismo. En este contexto de ansiedades en torno al sexo y el género, el cine fue un interlocutor esencial en la producción de significados y subjetividades de gran difusión y popularidad. De ese modo, su análisis puede sin duda enriquecer el relato histórico sobre los cambios culturales y las batallas discursivas de una España en los albores de la Transición.